

ҒИШТ ВА ГАЗОБЕТОН ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ АТРОФ-МУХИТГА ТАЪСИРИ

Шодмонов Анаркул Юлдашевич – доцент.

Хакимов Орзикул Мелиевич – доцент.

Жиззах политехника институти.

Аннотация. Бугунги кунда экология билан боғлиқ муаммолар глобал кўриниш касб этиб, муайян шароитга мослашган бир бутун экотизим йўқолиб кетишига олиб келаётгани ва бунга, биринчи навбатда, антропоген омиллар сабаб бўлаётгани жаҳон аҳлини ташвишга солмоқда. Албатта, инсоният тамаддунининг барча босқичларида сайёрамиз табиий бойликлари, ҳайвонот ва наботот олами инсон ҳаётий фаолияти учун зарур эҳтиёж манбаи бўлиб келган. Техника ва технология, саноат юқори даражада ривожланган XXI асрда экология, биохилма-хилликни асраш, табиатни муҳофаза қилиш билан боғлиқ муаммолар бир минтақа ёки бир мамлакатгагина эмас, балки барча қитъаларга ўзининг салбий таъсирини кўрсатмоқда. Дарҳақиқат, инсоният олдидаги долзарб вазифалардан бири — атроф-мухитни муҳофаза қилиш, табиатга оқилона муносабатда бўлиш, флора ва фауна оламини асраб-авайлаш, глобал экологик инкирозга йўл қўймаслик ҳисобланади

Калит сўзлар: атроф мухит, экология, антропоген омиллар, ғишт, газоблок, табиий ресурслар, энергия тежамкор, деворбоп материаллар.

Аннотация. Сегодня мир обеспокоен тем, что экологические проблемы приобретают глобальный характер, что приводит к исчезновению целой экосистемы, адаптированной к определенным условиям, и это в первую очередь связано с антропогенными факторами. Конечно, на всех этапах развития человеческой цивилизации природные ресурсы, флора и фауна планеты были источником необходимости для жизни человека. В XI веке, когда технологии и промышленность высоко развиты, проблемы, связанные с экологией, сохранением биоразнообразия и охраны природы, оказывают негативное влияние не только на один регион или одну страну, но и на все континенты. Действительно, одна из актуальных задач, стоящих перед человечеством, - это защита окружающей среды, разумное отношение к природе, сохранение флоры и фауны, предотвращение глобального экологического кризиса. В данной статье описаны экологические проблемы при производстве строительных материалов.

Ключевые слова: окружающая среда, экология, антропогенные факторы, кирпич, газоблок, природные ресурсы, энергосбережение, стеновые материалы.

Abstract. Today the world is concerned that environmental problems are becoming global in nature, which leads to the disappearance of an entire ecosystem adapted to certain conditions, and this is primarily due to anthropogenic factors. Of course, at all stages of the development of human civilization, natural resources, flora and fauna of the planet were a source of necessity for human life. In the 11th century, when technology and industry are highly developed, problems related to ecology, biodiversity conservation and nature protection have a negative impact not only on one region or one country, but on all continents. Indeed, one of the urgent tasks facing humanity is the protection of the environment, a reasonable attitude to nature, the preservation of flora and fauna, and the prevention of a global ecological crisis. This article describes environmental issues in the production of building materials.

Keywords: environment, ecology, anthropogenic factors, brick, gas block, natural resources, energy saving, wall materials.

Фан ва техниканинг ривожланиши ва янги технологияларнинг ишлаб чиқаришда кенг жорий этилиши натижасида инсоннинг табиатга кўрсатилаётган таъсири (антропоген таъсир) жадаллашиб бормоқда. Инсон ва табиат орасидаги ўзаро муносабатлар мураккаблашиб, ушбу таъсир табиий омиллар билан қиёсланадиган даражага етди. Шунинг учун атроф муҳитни муҳофаза қилиш ҳозирги даврнинг энг долзарб муаммоларидан ҳисобланади. Биосферада антропоген таъсир қилиш шу даражага бориб етдики, ер юзида ҳам табиий ўзгаришлар рўй бериб, баъзи минтақаларда ҳаёт кечириш амри маҳол бўлиб қолди. Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, табиий ресурслардан тежамкорона ва оқилона фойдаланиш, чиқиндисиз ва кам чиқиндили технологияларни ишлаб чиқариш корхоналарида кенг жорий этиш каби масалалар энг муҳим ва ўз ечимини кутаётган умумдавлат вазифаларига киради.

Атроф муҳит муҳофазаси муаммолари, унинг ресурсларидан оқилона фойдаланиш охириги вақтларда ўта муҳим аҳамият касб этиб, ҳозирги замоннинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Атроф муҳит табиатини муҳофаза қилиш комплекс муаммо саналиб, доимо кенг илмий назарий анализ ва амалий тадбирларни ўтказишни талаб этади. Бу илмий техникавий инқилоб шароитида одамларни эҳтиёжини табиий ресурслар билан қондиришда табиий муҳитни бузилиш ва ифлосланишидан ҳимоя қилиш билан боғлиқдир.

Республика шаҳарларида саноатни ривожланиши яъни ишлаб чиқариш ҳажмининг ошиши натижасида ўз-ўзидан шаҳар атроф муҳитга таъсири ҳам ортганлигидан далолат беради.

Бугунги кунда кенг миқёсда фойдаланиладиган қурилиш материалларидан бири бўлган қурилиш ғиштини ишлаб чиқариш жуда ривожланди. Бунинг аллбатта ижобий ва салбий томонлари бор. Умуман олганда ҳар-қандай қурилиш материалларини ишлаб чиқариш учун қабул қилинган иқтисодий қарорларни қўйидаги омиллар билан таҳлил қилиб кўриш мақсадга мувофиқдир.

- маҳсулот ишлаб чиқариш учун сарфланадиган электр энергияси сарфи;
- маҳсулот ишлаб чиқариш учун сарфланадиган ёқилғи сарфи;
- сарфланадиган ёқилғининг муқобил вариантларининг мавжудлиги;
- маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнида ҳосил бўладиган шовқин, ҳавони ифлосланиши, чанги ва бошқалар;
- ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг урнини босувчи маҳсулотнинг мавжудлиги, унинг ишлаб чиқариш жараёнида ва эксплуатация қилиш жараёнида энергия тежамкорлиги;
- ишлаб чиқариш технологиясини замонавийли, қулайлиги ва ундаги машина ва механизмлари;
- ишлаб чиқаришда хом-ашёнинг мавжудлиги.

Юқоридаги омиллар асосида деворбоп материаллардан оддий қурилиш ғишти ва газобетон ёки купикбетон блокларини таққосладиган бўлсак ҳар томонлама фарқини куришимиз мумкин бўлади.

Қурилиш ғиштини ишлаб чиқаришда табиий ва иқтисодий зарари кўп. Асосий хом-ашё тупроқни қайта тиклаб бўлмайдди, ернинг унумдорлиги пасайиб кетади, газ сарфи катта. экология ва атроф-муҳитга салбий таъсири юқори, газобетон ва купикбетон блокларига нисбатан ҳажмий массаси оғир, нисбатан иссиқликни тутиб туриши паст, бино ва иншоотларни барпо этишда нисбатан меҳнат унумдорлигининг паст.

Республика шаҳарларида саноатни ривожланиши яъни ишлаб чиқариш хажмининг ошиши натижасида ўз-ўзидан шаҳар атроф муҳитга таъсири ҳам ортганлигидан далолат беради.

Бугунги кунда кенг миқёсда фойдаланиладиган қурилиш материалларидан бири бўлган қурилиш ғиштини ишлаб чиқариш жуда ривожланди. Бунинг аллбатта ижобий ва салбий томонлари бор. Шунинг учун атроф муҳитни муҳофаза қилиш ҳозирги даврнинг энг долзарб муаммоларидан ҳисобланади ва ушбу муаммоларни ҳал этишда қуйидаги тадбирларни амалга ошириш лозим бўлади:

-биринчидан, аҳолининг эҳтиёжларини қондиришда, моддий неъматларни яратишни барқарор равишда экология ва атроф-муҳитга зарар етказмасдан кўпайтириб бориш лозим;

-иккинчидан, сарфланадиган ёқилғининг муқо_бил вариантларининг мавжудлиги, яъни ишлаб чиқариш ва иқтисодиётни ривожлантириш учун керак бўладиган энергия ресурсларини қайта тикланадиган энергия манбалари ҳисобидан кўпайтириш ёки қурилиш материалларини ишлаб чиқаришни энергияни тежайдиган йўналишларда ишларни олиб бориш;

-учинчидан, маҳсулот ишлаб чиқариш жараё_нида атроф муҳитга зарарли газларни чиқармайдиган, атроф-муҳитни асрайдиган, экологик тоза технологияларни яратиш, ҳосил бўладиган шовқин, ҳавони ифлосланиши, чанги ва бошқа масалаларга ҳам алоҳида аҳамият бериш орқали экологик тоза маҳсулотларни етиштириш лозим бўлади;

-тўртинчидан, бир томондан, табиатдаги барча ресурслар чекланган бир пайтда инсон эҳтиёжлари чексизлигини инобатга олиб, уларнинг мувофиқлигини таъминлаш мақсадида неъматларни ишлаб чиқаришни кенгайтиришни табиий ресурсларни камайтирмасдан амалга ошириш чораларини ҳам кўриш долзарб масалалар сирасига киради.

-бешинчидан, маҳсулот ишлаб чиқариш учун сарфланадиган электр энергияси ва ёқилғи сарфи, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг урнини босувчи маҳсулотнинг мавжудлилиги, унинг ишлаб чиқариш жараёнида ва эксплуатация қилиш жараёнида энергия тежамкорлилиги, ишлаб чиқариш технологиясини замонавийли, қулайлиги ва ундаги машина ва механизмлари, ишлаб чиқаришда хом-ашёнинг мавжудлилиги;

-олтинчидан, аҳолининг доимий ўсиб бораётган эҳтиёжларини қондириш учун қанча ишлаб чиқариш, қандай ишлаб чиқариш, кимга мўлжаллаб ишлаб чиқариш масаласига атроф-муҳитни асраган ҳолда катта аҳамият берилади.

Хом-ашё тўғридан-тўғри табиатдан олинishi ва атроф муҳитни ифлосланиши, маҳсулотни пишириш жараёнида ис газларининг атрофга тарқалиши, ишлаб чиқариш учун жуда катта майдонни талаб этилиш ҳам ишлаб чиқаришнинг салбий томонлари ҳисобланади.

1-жадвал.

Газбетон блоклари ва ғиштларнинг хоссаларини кўрсатгичлари.

№	Кўрсатгичлар	Ғишт	Газоблок
1.	Ўлчами	±	±
2.	Сиқилишига бўлган мустаҳкамлиги	±	±
3.	Зичлиги	±	±
4.	Иссиқўтказувчанлиги	±	±
5.	Совуққатўргунлиги	±	±
6.	Экологик тозаллиги	±	±
7.	Оловбардошлиги	±	±
8.	Қоришма сарфи	±	±
9.	Нархи	±	±

Шундай қилиб, биз газбетон блоклар ғиштларга фақат битта параметрда - Сиқилишига бўлган мустаҳкамлиги бўйича устунлигини кўраимиз. Бу шуни англатадики, ғиштлар кўп қаватли биноларни қуриш учун мосдир. Аммо шуни таъкидлаш керакки, сейсмик фаол ҳудудларда кўп қаватли уйлар газбетон блоклардан тобора кўпроқ қурилмоқда.

Бугунги кунда газбетон ва купикбетон блокларини ҳар томонлама қулай шароитлар ва замонавий технология асосида ишлаб чиқариш ривожланмоқда.

Чунки газбетон ва купикбетон блокларини ишлаб чиқаришда энг биринчи галда экология ва атроф-муҳитга салбий таъсири қурилиш ғиштини ишлаб чиқаришга нисбатан анча паст.

2-жадвал.

Газбетон ишлаб чиқариш конвейр линиясининг асосий кўрсаткичи.

Номи	Улчов бирлиги	Газбетон ишлаб чиқариш линияси		
		АСМ-60КА	АСМ-100КА	АСМ-200КА
Бино учун керакли бўлган майдон,	м ²	316	525	525
Энергия сарфи	кВт/ч	15	15	15
Бино учун керакли ҳарорат	С ⁰	от 15	от 15	от 15

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, бир-бирини ўрнини босувчи товар сифатида қурилиш ғиштини ишлаб чиқаришга қараганда газбетон ва купикбетон блокларини ишлаб чиқариш ҳар томонлама мақсадга мувофиқ шунингдек энг асосий табиатга зарар етмайди.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати.

1. Фаттоев И. И., Мавлянов Х.Н. “Саноат экологияси” Услубий кулланма. Бухоро, Зиё-Ризограф, 2006.й.
2. Дедаханов Б., -Хатамова Д, “Саноат биноси” Наманган 2019 й
3. Шодмонов А. Ю. Изучение свойств базальтового фибробетона //Современное промышленное и гражданское строительство. – 2021. – Т. 17. – №. 2. – С. 77-84.
4. Шодмонов А. Ю. и др. Исследование механических свойств базальтового бетона //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 250-256.
5. Shodmonov A. Y. et al. Issiqbardoshli beton tarkibini hisoblash //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 193-197.
6. Botirova N. et al. DEVELOPMENT OF CONCRETE COMPOSITION WITH THE HELP OF CHEMICAL ADDITIVES OF HIGH STRENGTH HEAVY CONCRETE //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 99-106.
7. Farhod o'g'li B. B. et al. YUQORI MUSTAHKAMLIKKA EGA BO'LGAN OG'IR BETON UCHUN SEMENT VA TO'LDIRUVCHINING TAVSIFI //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION". – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 11-117.
8. Farhod o'g'li B. B., Berdiyev O. B. Optimal Composition and Study of The Physical and Mechanical Properties of High-Strength Heavy Concrete //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2022. – Т. 16. – С. 14-17.
9. Botirova N., Abdikomilova M., Botirov B. SANOAT BINOLARINI LOYIHALASHNING UMUMIY ASOSLARI //Models and methods in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 75-81.